

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
oktyabr

TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN
POLITEXNIKA UNIVERSITETI

*Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya
materiallari to'plami*

“GLOBAL RAQAMLI INTEGRATSIYALASHUV:
2030-YILGACHA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA
TEXNOLOGIK VA INDUSTRIAL SANOATNI RIVOJLANTIRISH
ORQALI MIKRO VA MAKROIQTISODIY BARQAROR
O'SISHNI TA'MINLASH DOLZARBLIGI”

“GLOBAL DIGITAL INTEGRATION: THE RELEVANCE OF
ENSURING MICRO AND MACROECONOMIC SUSTAINABLE
GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A GREEN
ECONOMY BY 2030”

«ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКЕ К 2030 ГОДУ»

7-MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr.
2025-yil, oktyabr.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ASSESSING RISKS IN BANKING ACTIVITIES TO ENHANCE THE EFFICIENCY OF FINANCIAL SERVICES	21
Saidov Jasurbek Latipbayevich	
MECHANISMS OF THE IMPACT OF STATE BUDGET REVENUES AND EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH.....	24
Sheraliyev Nurbek Jumanazarovich	
O'QUVCHI VA TALABALARDA HUQUQIY MADANIYATINI TA'LIM JARAYONIDA YUKSALTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI VA TAMOYILLARI	27
Mansurova Zilola Akromxonovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA FINTECH INNOVATSIYALARINING RIVOJI VA ULARNING SANOAT-QURILISH SEKTORIDAGI TRANSFORMATSION TA'SIRI	30
Muzayyana Beknazarova	
TURIZM SOHASIDA RAQOBAT AFZALLIKLARINI YARATISHDA MARKETINGNING ROLI	33
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT BUDJETI IJROSINI RAQAMLASHTIRISHNING FISKAL INTIZOM VA SHAFFOFLIKKA TA'SIRI	37
Tangrieva Farida Abdulkarimovna	
OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA SUN'IY INTELLEKTNI TATBIQ ETISH ORQALI BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH	41
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
XXI-ASRDA JAHON IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA ASOSIY DRAYVERLARI	45
Jalolov Umidjon Xudoyberdi o'g'li, Yegamberdiyev Shuxrat Satimbayevich	
XALQARO RAQAMLI INTEGRATSIYA JARAYONIDA O'ZBEKISTON ISHTIROKI	48
Muyassarzoda Fayziyeva	
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЗБЕКИСТАНА	52
Турсунбоева Нилуфар Отабековна	
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ИНВЕСТИЦИИ	55
Ягудин Дмитрий Рустамович	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA BARQAROR TURIZM RIVOJI: GLOBAL TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	57
Xamdullayeva Gulhayo Ergash qizi	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INVESTITSION QARORLARNI OPTIMALLASHTIRISH	59
Rustambekov Djasur Askarovich	
KORXONA POTENSIALINING MOHIYATI VA TUZILMASIGA OID NAZARIY HAMDA ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	61
Djalilov Sardor Sadilloevich	
XALQARO IQTISODIYOTNING GLOBAL DAROMAD TENGSIZLIKLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI ROLI: SAVDO SIYOSATLARI VA REDISTRIBYUTSIYA MEKANIZMLARINING TAQQOSLAYDIGAN TAHLILI	64
Kurolov Maksud Obitovich	
SURXONDARYO VILOYATIDA INVESTITSIYA VA YHM O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK.....	73
Zaripova Muqaddas Jumaniyozovna, Normurodov Asliddin Alijon o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT VA AVTOMATLASHTIRISHNING MEHNAT BOZORI DINAMIKASIGA TA'SIRI	77
Akmalbek Najimov Umid o'g'li, Dinara Ishmanova	
ПРАКТИКА И АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ	81
Шамшетьова Гульраушан	

AHOLI DAROMADLARI O'SISHI VA INFLYATSIYA DARAJASI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	83
G'ayratova Zilola G'anijon qizi, Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
KORXONALARDA MAHSULOT SAVDOSIGA OID MA'LUMOTLARNI TAHLIL QILISHNING ZAMONAVIY INTELEKTUAL YONDASHUVLARI	86
Baydullayeva Dildora Tuylibayevna, Baydullayev Ruslan Tuylibayevich	
ELEKTRON TIJORATNING MILLIY IQTISODIYOTGA TA'SIRI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	90
Toxirov Shodibek Jo'ra o'g'li	
RAQOBATBARDOSH ELEKTROTEXNIKA MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHDA TEXNOLOGIK MODERNIZATSIYA VA INVESTITSIYA SIYOSATINING O'RNI	93
Jalolov Abbasxon Ravshanxon	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	97
To'laganov Ziyovuddin Kamolitdin o'g'li	
THE IMPACT OF EXTERNAL DEBT, INVESTMENT ACTIVITY, AND CAPITAL FORMATION PROCESSES ON EXPORT VOLUME AND ECONOMIC GROWTH DYNAMICS IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES	102
Tojiqulova Sitora Sobirjon qizi	
HUMAN CAPITAL AND DIGITAL TRANSFORMATION: DRIVERS OF SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT	108
Hamrokulov Mirabbos Ortiqovich	
YEVROPA ITTIFOQI DAVLATLARI SOLIQ SIYOSATINI USTUVOR JIHATLARINI MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA QO'LLASH ORQALI SOLIQ TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	110
Hakimov Feruz Xurshid o'g'li	
KAPITAL TUZILMASINI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI OSHIRISH KONSEPSIYASI	114
Turdibayev Abdulaziz Abduvaxidovich	
O'ZBEKISTONNING 12 YILLIK TA'LIM TIZIMIGA QAYTISH ISLOHOTI	118
Ashurov Abdulaziz Rustamovich, Olimov Anvarjon Atamirzayevich, Mahmudov Ziyoviddin Shamsiddinovich, Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
MAMLAKATNING XALQARO BAHOLASH TIZIMLARIDAGI MAVQEINI YAXSHILASHDA IQTISODIY MUSTAHKAMLIKNING AHAMIYATI	123
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
XALQARO SAVDODA MARKETING ROLI: EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	125
Qurolov Maqsud Obitovich	
BANK RISKLARINING BANK FAOLIYATIGA TA'SIRI VA ULARNI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	130
B.Izbosarov, N.Hakimova	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGI MASALASINING JAHON IQTISODIYOTIDA TUTGAN O'RNI	132
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
DYUZDO SPORTIDA MALAKALI SPORTCHILARNI TAYYORLASH JARAYONIDA TAKTIK TAYYORGARLIKNING NAZARIY ASOSLARI VA AMALIY AHAMIYATI	135
Tangriyev Abdullo Tovashovich	
SANOATDA QO'SHILGAN QIYMAT HAJMINI OSHIRISH	138
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOSHQARUVI UCHUN SUN'IY INTELLEKTNING KENGAYTIRILGAN BASHORATLI TAHLILI	142
Esanova Shohida O'tkirovna	
PROSPECTS OF USING CREDIT CARDS IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	146
Mamatova Sevara Ilhom qizi	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI SUG'URTALASH MEXANIZMLARINI YANADA KENGAYTIRISH YO'NALISHLARI	151
Xalilova Feruza Jamolovna	

УЯЗВИМОСТИ В ПЛАТЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	155
Садыков Азиз Миршарапович	
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	160
Жусупова Анжим Тансыкбаевна	
SANOAT KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA OPERATSION SAMARADORLIKNI OSHIRISH: AVTOMOBILSOZLIK SEKTORI BO'YICHA ILMIY YONDASHUV	163
Allabergenov Azamat Joldasbayevich	
SUD-HUQUQ SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLARNING INSON MANFAATLARIGA TA'SIRI	167
Majidov Muslimbek Maxamadjon o'g'li	
YOSHLAR TADBIRKORLIGINI MOLIYALASHTIRISHNING ASOSIY SHAKLLARI.....	170
Valiev Umid Gulamovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA AGRAR SEKTORNI MODERNIZATSIYA QILISH VA BARQAROR RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	173
G'afurov Zohidjon	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING RIVOJLANISHIDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH TAHLILI	177
Karimov Nodirbek	
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ	179
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASALARIDA AUTSORSING XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI TAHLILI	182
Xamidov Anis Choriyevich	
PHYSIOLOGICAL CHANGES IN THE HEART IN ATHLETES OF DIFFERENT SPORTS	186
Yoldasheva Roila Jumaevna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MONETAR SIYOSATNING TRANSMISSIYA MEKANIZMLARI SAMARADORLIGINING EMPIRIK TAHLILI	192
Boltayeva Nilufar Shavkat qizi	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TURIZM TARMOQLARINI SINERGETIK RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	197
Saidova Dilfuza Abdufattohovna	
АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ БЕЗОПАСНЫХ И ДОСТУПНЫХ ВЕЛОДОРОЖЕК В УСЛОВИЯХ ПЛОТНОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	200
Абдуллаева Ситорабону Хасанжон кизи	
ЗЕЛЁНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	202
Н.Р. Аvezова, Б.Б. Гулямов, А.А. Халиков, М.Б. Шерматова	
KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	207
Holov Sherali	
РАЗРАБОТКА ПРОСТРАНСТВЕННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ С УЧЁТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ	212
Реймова Гулмира Полатовна	
FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION: OPPORTUNITIES AND RISKS	215
Abdusalomov Olimjon Eshmirzayevich	
QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDA RISKLARNI BOSHQARISHNING AHAMIYATI	219
Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li, Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'ZBEKISTON MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI SIFATINI OSHIRISHNING MUHIM SHARTLARI	225
Murodbek Boltaboyev	

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEMS.....	222
Tojjeva Shakhnoza Bobomuratovna	
VIRTUAL LABORATORIYA PLATFORMALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDAGI O'RNI	226
A.I. Turayeva	
OLIY TA'LIM MUASSASALARINI MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA O'ZBEKISTONDA QO'LLASH ISTIQBOLLARI	229
Pulatova Moxira Baxtiyorovna, Amirhamzayev Abdubosit Muhammad o'g'li	
STRATEGIC RECONFIGURATION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT POLICY IN POST-CRISIS UZBEKISTAN: LESSONS FROM THE EU	232
Rustamov Foziljon	
THE ORETICAL BASIS OF THE ORGANIZATION OF FREE ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN	235
Mamadiev Elyor Akmalovich	
TURISTIK DESTINATINATSIYALAR RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI "ILDIZ" OMILLAR TAHLILI.....	237
Bekberganov Izzat Hurmat o'g'li	
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕС-АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ.....	243
Отабоев Ахмед Максудбек ўғли, Рахматуллаев Сардор Афзал ўғли	
DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHDA KLASTER USULINI QO'LLASHNING AFZALLIKLARI	250
Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li	
O'ZBEKISTONDA PUL-KREDIT SIYOSATINING SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	253
Ishmurzoyev Akbarali Abdujabborovich	
АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ УЛИЦ	256
Хаитов С.И.	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA EKOLOGIK MARKETING STRATEGIYALARI ORQALI TALABNI SHAKLLANTIRISH.....	259
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna, Tursunova Shahnoza Farxod qizi	
THE IMPORTANCE OF FINANCIAL SUPPORT BY THE BANKING AND FINANCIAL SYSTEM IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS	262
Annaklichev Sakhi Saparmukhamedovich	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY RESURSLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING USLUBIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	265
Jumatova Gulzar Maxmud qizi	
TOVAR-XOMASHYO BIRJASIDA QO'LLANILADIGAN SHARTNOMA TURLARI VA ULARNING HUQUQIY-IQTISODIY XUSUSIYATLARI	268
Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich	
WAYS TO ENHANCE THE IMPORTANCE OF THE STATE BUDGET IN ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH.....	270
Sheraliyev Nurbek Jumanazar ugli	
SPECIFIC FEATURES OF GREEN FINANCING IN COMMERCIAL BANKS	273
Qudratov Inomjon Nemat ugli	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	277
Salayeva Dilafro'z Aybekovna	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA TURIZM XIZMATLARI RIVOJLANISHINING AMALDAGI HOLATI VA IQTISODIY POTENSIALI	279
Madaminova Sanabar Askarovna	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI AMALGA OSHIRISH MASALALARI.....	282
Jabborov Bahridin Rashidovich	

DRIVERS AND BARRIERS OF HIGHER EDUCATION INTERNATIONALIZATION
IN POST-SOVIET CENTRAL ASIA: INTERNATIONALIZATION AT HOME AND ABROAD WITH
EVIDENCE FROM UZBEK UNIVERSITIES 285
Yunusova Shirin Adxamovna

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV MODELLARINI RIVOJLANTIRISH:
XALQARO YONDASHUVLAR 290
Raxmatillayev Sarvarbek Botirjonovich

OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV MODELLARINI RIVOJLANTIRISH: XALQARO YONDASHUVLAR

Raxmatillayev Sarvarbek Botirjonovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Tashqi iqtisodiy faoliyati mutaxassisligi magistranti

Email: tapilovrsb01@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy boshqaruv modellarini rivojlantirish masalalari xalqaro yondashuvlar asosida ilmiy tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida rivojlangan mamlakatlarda oliy ta'lim tizimini boshqarishda qo'llanilayotgan asosiy tamoyillar, xususan, universitet avtonomiyasi, manfaatdor tomonlar ishtiroki, sifatni boshqarish tizimlari va raqamli boshqaruv mexanizmlarining o'ri yoritib beriladi. Shuningdek, an'anaviy va zamonaviy boshqaruv modellarining solishtirma tahlili amalga oshirilib, ularning ustun va zaif jihatlari aniqlanadi. Tadqiqot natijalari xalqaro tajribani milliy sharoitga moslashtirish zarurligini asoslab beradi hamda oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy xulosalar shakllantiriladi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, boshqaruv modellari, universitet avtonomiyasi, xalqaro tajriba, sifatni boshqarish, raqamli boshqaruv.

Abstract. This article provides a scientific analysis of the development of modern management models in higher education institutions based on international approaches. The study examines key principles applied in the governance of higher education systems in developed countries, including university autonomy, stakeholder participation, quality assurance systems, and digital management mechanisms. A comparative analysis of traditional and modern management models is conducted, identifying their strengths and limitations. The findings emphasize the importance of adapting international experience to national institutional contexts and offer scholarly conclusions aimed at enhancing the effectiveness of governance in higher education institutions.

Keywords: higher education, management models, university autonomy, international experience, quality management, digital governance.

Аннотация. В статье проводится научный анализ развития современных моделей управления в высших учебных заведениях на основе международных подходов. В ходе исследования раскрываются ключевые принципы управления системой высшего образования в развитых странах, включая университетскую автономию, участие заинтересованных сторон, системы обеспечения качества и механизмы цифрового управления. Также осуществляется сравнительный анализ традиционных и современных моделей управления, выявляются их преимущества и ограничения. Полученные результаты обосновывают необходимость адаптации международного опыта к национальным институциональным условиям и формируют научные выводы, направленные на повышение эффективности управления в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: высшее образование, модели управления, университетская автономия, международный опыт, управление качеством, цифровое управление.

Globalashuv, raqamli transformatsiya va bilimlar iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sharoitida oliy ta'lim muassasalari oldida ta'lim sifati, ilmiy salohiyat va boshqaruv samaradorligini bir vaqtda ta'minlash vazifasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy sharoitda universitetlar nafaqat ta'lim beruvchi institutlar, balki innovatsiyalarni yaratish, inson kapitalini rivojlantirish va milliy raqobatbardoshlikni oshirishda muhim strategik subyekt sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bois oliy ta'lim tizimida an'anaviy markazlashgan va ma'muriy boshqaruv uslublari o'rnini moslashuvchan, natijaga yo'naltirilgan hamda shaffof boshqaruv modellariga bosqichma-bosqich almashtirish zarurati yuzaga kelmoqda.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda oliy ta'lim muassasalarini boshqarishda universitet avtonomiyasi, manfaatdor tomonlar ishtiroki, strategik rejalashtirish, sifatni ichki va tashqi baholash tizimlari hamda raqamli boshqaruv instrumentlari keng qo'llanilmoqda. Bunday yondashuvlar ta'lim xizmatlarining

sifatini oshirish, ilmiy tadqiqotlar samaradorligini kuchaytirish va universitetlarning global reytinglardagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, boshqaruv modellarini to'liq ko'chirib olish emas, balki milliy ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar va institutsional xususiyatlarni inobatga olgan holda moslashtirish muhim hisoblanadi.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar ham zamonaviy boshqaruv modellarini joriy etish, oliy ta'lim muassasalarining mustaqilligini kengaytirish va ularning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan. Biroq ushbu jarayonda xorijiy tajribani tizimli tahlil qilish, ilg'or boshqaruv yondashuvlarining amaliy mexanizmlarini aniqlash va ularni milliy sharoitga mos tatbiq etish masalalari yetarli darajada o'rganilmagan. Mazkur holat ilmiy asoslangan tahlil va xulosalarga bo'lgan ehtiyojni kuchaytiradi.

Shu munosabat bilan mazkur maqolada oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy boshqaruv modellarini rivojlantirishning xalqaro yondashuvlari tahlil qilinib, ularning asosiy tamoyillari va amaliy jihatlari yoritiladi. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim tizimida boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy oliy ta'lim muassasalarini boshqarish jarayoni murakkab va ko'p qirrali tizim sifatida shakllanib, u ta'lim sifati, ilmiy faoliyat samaradorligi, moliyaviy barqarorlik va tashkiliy rivojlanish o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashni talab etadi. Xalqaro amaliyotda oliy ta'lim boshqaruvining evolyutsiyasi asosan markazlashgan byurokratik modeldan moslashuvchan, natijaga yo'naltirilgan va ochiq boshqaruv modellariga o'tish bilan tavsiflanadi. Ushbu jarayon bilimlar iqtisodiyotining shakllanishi, raqobatning kuchayishi va universitetlarning jamiyat oldidagi mas'uliyatining ortishi bilan bevosita bog'liqdir.

Rivojlangan mamlakatlarda oliy ta'lim muassasalarini boshqarishda asosiy e'tibor universitet avtonomiyasini kengaytirishga qaratilmoqda. Avtonomiya akademik, moliyaviy va tashkiliy mustaqillikni o'z ichiga olib, oliy ta'lim muassasalariga o'quv dasturlarini mustaqil shakllantirish, moliyaviy resurslarni boshqarish hamda ichki boshqaruv strukturalarini optimallashtirish imkonini beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori darajadagi institutsional avtonomiya universitetlarning innovatsion faolligini oshirib, ularning mehnat bozori talablariga tez moslashishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, avtonomiya hisobdorlik mexanizmlari bilan uyg'unlashgan holda joriy etilmasa, resurslardan samarasiz foydalanish va boshqaruvdagi nomutanosibliklarga olib kelishi mumkin.

Xalqaro yondashuvlarda oliy ta'lim boshqaruvida manfaatdor tomonlar ishtiroki muhim o'rin tutadi. Davlat, xususiy sektor, ish beruvchilar, talabalar va jamoatchilik vakillarining qaror qabul qilish jarayonlariga jalb etilishi boshqaruvning ochiqligi va samaradorligini oshiradi. Ayniqsa, kuzatuv kengashlari va vasiylik kengashlari orqali tashqi manfaatdor tomonlarning ishtiroki strategik rejalashtirish sifatini yaxshilaydi va universitet faoliyatining jamiyat ehtiyojlariga mosligini ta'minlaydi. Bu yondashuv oliy ta'lim muassasalarining ijtimoiy mas'uliyatini kuchaytirib, ularni faqat akademik muhit bilan cheklanib qolmasdan, iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish jarayonlarining faol ishtirokchisiga aylantiradi.

Zamonaviy boshqaruv modellarining muhim elementi sifatini boshqarish tizimlari hisoblanadi. Xalqaro tajribada ichki va tashqi sifatni ta'minlash mexanizmlari keng qo'llanilib, ular ta'lim jarayonining uzluksiz takomillashuvini ta'minlashga xizmat qiladi. Ichki sifatni boshqarish tizimlari o'quv dasturlarini baholash, professor-o'qituvchilar faoliyatini monitoring qilish va talabalar fikrini hisobga olishga asoslanadi. Tashqi baholash esa akkreditatsiya, reyting va mustaqil audit mexanizmlari orqali amalga oshiriladi. Ushbu yondashuvlar universitetlar faoliyatining shaffoqligini oshirib, raqobat muhitini kuchaytiradi. Xalqaro amaliyotda oliy ta'lim muassasalarini boshqarish modellarining asosiy farqlari 1-jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Xalqaro amaliyotda oliy ta'lim muassasalarini boshqarishning zamonaviy modellarini solishtirma tahlili

Boshqaruv yo'nalishi	An'anaviy boshqaruv modeli	Zamonaviy boshqaruv modeli (xalqaro yondashuvlar)	Tahliliy izoh
Boshqaruv markazlashuvi	Yuqori darajada markazlashgan, davlat tomonidan qat'iy nazorat qilinadi	Desentralizatsiyalashgan, universitet avtonomiyasiga asoslangan	Zamonaviy model qarorlarni tez qabul qilish va bozor talablariga moslashish imkonini beradi
Universitet avtonomiyasi	Cheklangan akademik va moliyaviy mustaqillik	Akademik, moliyaviy va tashkiliy avtonomiya kengaytirilgan	Avtonomiya innovatsiyalar va raqobatbardoshlikni oshiradi, biroq kuchli hisobdorlik talab etiladi
Qaror qabul qilish mexanizmi	Ma'muriy-buyruqbozlik usuli ustun	Kollektiv va manfaatdor tomonlar ishtirokiga asoslangan	Kuzatuv va vasiylik kengashlari strategik qarorlar sifatini oshiradi

Sifatni boshqarish	Formal va epizodik nazorat	Ichki va tashqi sifatni ta'minlash tizimlari integratsiyalashgan	Akkreditatsiya va reytinglar ta'lim sifati bo'yicha raqobatni kuchaytiradi
Raqamli boshqaruv	Qisman yoki umuman qo'llanilmaydi	Ma'lumotlarga asoslangan raqamli boshqaruv (data-driven management)	Raqamlashtirish boshqaruv samaradorligini va shaffoflikni oshiradi
Moliyaviy boshqaruv	Asosan davlat budjeti hisobiga moliyalashtiriladi	Moliyalashtirish manbalari diversifikatsiyalangan	Grantlar va xususiy sektor bilan hamkorlik moliyaviy barqarorlikni ta'minlaydi
Kadrlar siyosati	Markazlashgan tayinlash va baholash	Natijaga asoslangan baholash va rag'batlantirish	Samarali kadrlar siyosati ilmiy va ta'limiy natijadorlikni oshiradi
Jamoatchilik bilan aloqalar	Cheklangan va rasmiy	Ochiqlik va ijtimoiy mas'uliyat tamoyillari asosida	Universitetlarning jamiyat bilan integratsiyasi kuchayadi
Strategik rejalashtirish	Qisqa muddatli va reaktiv	Uzoq muddatli va strategik yo'naltirilgan	Strategik rejalashtirish barqaror rivojlanishni ta'minlaydi
Natijadorlikni baholash	Asosan jarayonlarga yo'naltirilgan	Natija va samaradorlik indikatorlariga asoslangan	KPI va reyting tizimlari boshqaruv sifatini oshiradi

Jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy oliy ta'lim boshqaruv modellarida moslashuvchanlik, shaffoflik va natijadorlik ustuvor tamoyillar sifatida namoyon bo'lmoqda. Xalqaro tajriba an'anaviy markazlashgan boshqaruvdan voz kechib, universitetlarga kengroq vakolatlar berish orqali ularning innovatsion salohiyatini oshirishga qaratilgan. Shu bilan birga, avtonomiya kuchli sifat nazorati va hisobdorlik mexanizmlari bilan uyg'unlashtirilgandagina barqaror ijobiy natijalar beradi.

Raqamli texnologiyalarni boshqaruv jarayonlariga integratsiya qilish ham zamonaviy oliy ta'lim boshqaruvining ajralmas qismiga aylanmoqda. Axborot tizimlari, elektron hujjat aylanishi, ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish mexanizmlari boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Xalqaro amaliyotda universitetlar boshqaruvida "data-driven management" yondashuvi keng tarqalib, u strategik va operativ qarorlarni aniq ko'rsatkichlar asosida qabul qilish imkonini bermoqda. Bu esa resurslardan oqilona foydalanish, risklarni oldindan aniqlash va boshqaruv jarayonlarini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Moliyaviy boshqaruv masalasi ham zamonaviy boshqaruv modellarida markaziy o'rin egallaydi. Davlat byudjetiga yuqori darajada tayanish o'rniga, xorijiy tajribada moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, grantlar, xususiy sektor bilan hamkorlik va tijoratlashtirilgan ilmiy faoliyatni rivojlantirish keng qo'llaniladi. Bu yondashuv universitetlarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlab, ularning strategik mustaqilligini oshiradi. Shu bilan birga, moliyaviy mustaqillik shaffoflik va qat'iy moliyaviy nazorat bilan birgalikda amalga oshirilishi lozim.

O'zbekiston sharoitida zamonaviy boshqaruv modellarini joriy etishda xalqaro tajribani to'liq ko'chirib olish emas, balki uni milliy institutsional muhitga moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Me'yoriy-huquqiy baza, kadrlar salohiyati va boshqaruv madaniyatini hisobga olgan holda bosqichma-bosqich islohotlarni amalga oshirish boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, strategik rejalashtirish, sifatni ta'minlash va raqamli boshqaruv instrumentlarini uyg'unlashtirish oliy ta'lim muassasalarining uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omillar sifatida namoyon bo'ladi.

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy oliy ta'lim muassasalarini boshqarish tizimi global miqyosda tub tarkibiy o'zgarishlar bosqichini boshdan kechirmoqda. An'anaviy markazlashgan va ma'muriy-buyruqbozlikka asoslangan boshqaruv modellarining imkoniyatlari cheklanib borayotgan bir sharoitda, moslashuvchan, shaffof va natijaga yo'naltirilgan boshqaruv yondashuvlari ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Xalqaro tajriba universitetlarning samarali faoliyati bevosita boshqaruv modelining sifati va uning institutsional muhit bilan uyg'unlashgan darajasiga bog'liqligini yaqqol tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarida universitet avtonomiyasini kengaytirish, manfaatdor tomonlar ishtirokini kuchaytirish va strategik rejalashtirishni tizimli ravishda joriy etish boshqaruv samaradorligini oshirishning muhim omillari ekanligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, avtonomiya kuchli hisobdorlik, sifatni baholash va nazorat mexanizmlari bilan uyg'unlashgan holda amalga oshirilgandagina ijobiy natija berishi aniqlandi. Aks holda, resurslardan samarasiz foydalanish va boshqaruv qarorlarida nomuvofiqlik xavfi ortadi.

Xalqaro yondashuvlar tahlili raqamli boshqaruv texnologiyalarining oliy ta'lim tizimida tobora muhim ahamiyat kasb etayotganini ko'rsatdi. Ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv qarorlarini qabul qilish, elektron monitoring va tahlil tizimlari universitet faoliyatining shaffofligini oshirib, boshqaruv jarayonlarini optimallashtirishga xizmat

qiladi. Moliyaviy boshqaruvda esa moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish va xususiy sektor bilan hamkorlikni kengaytirish oliy ta'lim muassasalarining barqaror rivojlanishini ta'minlovchi asosiy yo'nalishlardan biri sifatida namoyon bo'ldi.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimi sharoitida zamonaviy boshqaruv modellarini joriy etishda xalqaro tajribani to'liq ko'chirib olish emas, balki uni milliy institutsional, huquqiy va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Bosqichma-bosqich islohotlar, kadrlar salohiyatini oshirish va boshqaruv madaniyatini rivojlantirish orqali zamonaviy boshqaruv yondashuvlarini samarali tatbiq etish mumkin.

Umuman olganda, mazkur tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy boshqaruv modellarini rivojlantirish ta'lim sifati va ilmiy salohiyatni oshirish, universitetlarning xalqaro raqobatbardoshligini mustahkamlash hamda inson kapitalini rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatadi. Tadqiqot xulosalari oliy ta'lim tizimini isloh qilishga qaratilgan strategik qarorlar qabul qilishda ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. J. Salmi. The Challenge of Establishing World-Class Universities. – Washington, DC: World Bank, 2009. – 116 p.
2. P. Altbach, L. Reisberg, L. Rumbley. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. – Paris: UNESCO Publishing, 2009. – 278 p.
3. B. Clark. Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. – Oxford: Pergamon Press, 1998. – 163 p.
4. OECD. Education at a Glance: OECD Indicators. – Paris: OECD Publishing, 2022. – 482 p.
5. J. Fielden. Global Trends in University Governance. – Washington, DC: World Bank, 2008. – 84 p.
6. E. Hazelkorn. Rankings and the Reshaping of Higher Education: The Battle for World-Class Excellence. – London: Palgrave Macmillan, 2015. – 240 p.
7. P. Maassen, J.P. Olsen. University Dynamics and European Integration. – Dordrecht: Springer, 2007. – 214 p.
8. M. Shattock. Managing Successful Universities. – Maidenhead: Open University Press, 2010. – 256 p.
9. World Bank. Improving Higher Education Performance in Developing Countries. – Washington, DC: World Bank, 2017. – 198 p.
10. UNESCO. Higher Education in a Globalized Society. – Paris: UNESCO Publishing, 2019. – 154 p.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100